

பொற்கால பெண்பாற் புலவர்களின் புலப்பாடுகள்

முனைவர் அ. வளர்மதி

துணைமுதல்வர் மற்றும் தமிழ்த்துறைத் தலைவர்
சாராள் தக்கர் கல்லூரி, திருநெல்வேலி

பாரில் அறங்கள் வளர்ப்பவகளாகவும்
காலங்களில் வசந்தமாகவும்
கலைகளில் ஓவியமாகவும்
மாதங்களில் மார்கழியாகவும்
மலர்களில் மல்லிகையாகவும்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233182](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233182)

கருதப்படும் பெண் போற்றுதற்கு உரியவள். படைப்பின் மகுடம் பெண், தனிச்சிறப்புடையவள் பெண், ஐம்புலனுக்கும் இன்பம் தருபவள் பெண், குடும்ப விளக்காக ஒளிப்பவள் பெண், நாட்டின் கண்களாக மிளிப்பவள் பெண், மந்திரியாகத் திகழ்பவள் பெண், இறைவன் கொடுத்த வரமாக வலம் வருபவள் பெண்.

‘பெண்மை அன்றி இன்பம் ஏதடா, கண்ணை மூடி கனவில் வாழும் மானிடா’ என்ற பாவலர் வரதராசன் கூற்றும்

“சுகண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்றறியும்
ஐம்புலனும் ஒன்றொடி கண் உள” (குறள் 1101)

என்ற ஐயனின் கூற்றும் ஒப்பு நோக்கத்தக்கன.

“பெருமை நிறைந்த பெட்டகமாக” கவிமணியும், தொல்லுலகை ஆளும் கைகளுக்கு சொந்தக்காரர்களாகி வில்லியம் ராசவாலன் அவர்களும் கூறுவதை மறுக்க முடியாது. ஞானப் பெண்களையும் புதுமைப் பெண்களையும் போற்றுவான் பாரதி.

அறிவில் உயர்ந்த, பேதமை நீங்கிய ஞானப் பெண்களின் படைப்புகளைத் தன்னகத்தே கொண்டு திகழும் பொற்காலப் பெட்டகமான சங்க இலக்கியங்களில் பெண்பாற் புலவர்கள் பாடிய பாடல்களையும் அவர்கள் புலப்படுத்தும் கருத்துக்களையும் ஆராய முற்படும் முயற்சியே இக்கட்டுரை.

கடமைகளை கட்டமைத்த பொன்முடியார்

புறநானூற்றில் மூன்று பாடல்களைப் பாடிய பொன்முடியார் கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு நிறைந்த வாழ்வே நல்வாழ்வு என உணர்ந்தவர். தாயாய் நின்று மனிதனாகப் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் ஆற்ற வேண்டிய அரும்பணிகளை கட்டமைக்கிறார். வீடும் நாடும் நலம் பெற வழி காட்டும் வழிகாட்டியாகயாய் விளங்குகிறார்.

“ஈன்று புறந்தருதல் என் தலைக் கடனே சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே வேல்வடித்துக் கொடுத்தல் கொல்லர்க்குக் கடனே நன்னடை நல்கல் வேந்தர்க்குக் கடனே ஒளிறுவார் அருஞ்சமம் முருக்கி களிறு ஏறிந்து பெயர்தல் காளைக்குக் கடனே”

(புறநானூறு 312) என்கிறார்.

‘பிள்ளையானவனை நடத்த வேண்டிய வழியில் நடத்தினால் முதிர் வயதிலும் அவன் அதை விடாதிருப்பான்” (நீதி.22.6) அவரவர் தம்மம் கடமைகளை சரிவர செய்தால் எல்லாம் சீராய் இயங்கும் என்பதை பொன்முடியார் தாயாய் நின்று எளிமையாய் பகுத்து விளக்கி விட்டார்.

தோன்றுவன் மாதோ போர்களம் தானே என புகன்ற காவற்பெண்டு

பெருநற்கிள்ளியின் செவிலித் தாயாக விளங்கிய காவற்பெண்டு நிறைந்த அறிவும், கவிபாடும் வண்மையும் பெற்றவர். தாயாக நின்று உரைக்கும் இவர் பாடல் சங்க கால மகளிரின் வீரத்தை உணர்த்தும்.

“சுசிறில் நற்றுாண் பற்றி நின் மகன் யாண்டு உளனோ என வினவுதி என்மகன் யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும் புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல ஈன்ற வயிரோ இதுவே, தோன்றுவன் மாதோ போர்களம் தானே” (புறம் 86)

என்று தெளிவாகவும், துணிவாகவும் கூறும் வீரத்தாயின் பதில் வியப்பைத் தருகிறது. “கழுதை கெட்டால் குட்டிச்சுவர்” இது பழமொழி ஆகும் இத்தாயின் மொழி பொன்மொழி நாடு காக்கும் நற்றவ புதல்வனைப் பெற்றவளின் வீரமொழி.

ஒரு மகன் இல்லா வீரத்தாய் ஓக்கூர் மாசாத்தியார்

“முல்லைப் புலவர்” என்று விளிக்கப்படும் ஓக்கூர் மாசாத்தியார் சங்க இலக்கியத்தில்

⁸ பாடல்கள் பாடியுள்ளார். வீரச் சுவையும் காதல் சுவையும் ஒருங்கே விளங்க இவர் பாடிய பாடல்கள் மக்களின் விழுமிய வாழ்வியலை எடுத்து இயம்புவன.

“கெடுக சிந்தை கடிது இவன் துணிவே மூதின் மகளிராகுதல் தகுமே”

(புறம் 279)

என்ற புகழ்மிக்கப்பாடல் மூதின்முல்லை என்றழைக்கப்படும் வீரப் பெண்களின் நிலையை படம் பிடித்துக்காட்டுகிறது. தன்னை ஈன்ற தாய்க்கும், தாய்நாட்டிற்கும் திணைதுணை நன்றி செய்யினும் அதை பணைத்துணை பெரிது என்று மதிப்பவர் நம்மவர். முதல்நாள் போரில் தன்னை தோளில் தூக்கி சுமந்த பாச தந்தையை இழந்ததத்தை இவள், நேற்றுநடந்த போரில் மார்பில் அணைத்த ஆசை கணவரைப் பறி கொடுத்து பரிதவித்த பதுமை இவள். இன்றும் போர் முரசு ஒலிக்கிறது. நாட்டுப்பற்று இவளை தட்டி எழுப்புகிறது. என் செய்வேன்? என வீட்டின் சார்பில் நாட்டுக்கு நலம் புரிய போர் வீரனை அனுப்ப என் செய்வேன் என்று ஏங்கினள் ஏந்திழை. தன் தாத்தனும், தந்தையும் மடிந்ததை உணராத பால் மணம் மாறா பச்சிளம் குழந்தை இவள் மகன். முற்றத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த அந்த சிங்கக்குட்டியை சட்டென்று வாரி அணைத்து முத்தமிட்டு, உள்ளே அழைத்துச் சென்று பெட்டி திறந்து தூய வெள்ளாடை உடுத்தி, எண்ணெய் தடவி, தலைவாரி, தந்தையின் உடைவாளை கையில் கொடுத்து, மகனே உன்னை அன்றி எனக்கு யாரும் இல்லை ஆயினும் நாடு காக்க உன்னை அனுப்புவதை தவிர வேறு வழியில்லை சென்று வா மகனே, வென்று வா என்று வீரத்திலகமிட்டு போர்முகம் நோக்கி தன் சேயை அனுப்பிய வீரத்தாய் வாழ்ந்த விளைநிலம் இதுவன்றோ? வீரம் விளைந்த இம்மண்ணில் காதல் வேகத் திற்கும் பஞ்சமில்லை. தலைவன் பொருள் வயிற் பிரிந்து சென்றான். கார்காலம் திரும்புவான் என்று எதிர்நோக்கிக் காத்திருந்த தலைவியின் காதில் மணி ஓசை விழுகிறது. மணி ஓசை கேட்டு எழுந்து, நெஞ்சில் ஆசை கோடி சுமந்து, திருத்தேரில்

வரும் தன் தலைவனின் தேர் மணி ஓசையா? அல்லது ஆ மணி ஓசையா? என உறுதி செய்ய முல்லை படர்ந்த கல் மீது ஏறி நோக்கும் நிலையை

“செய்வினை முடிந்த செம்மல் உள்ளமோ வருஉம் தேர் மணி கொல் ஆங்கு இயம்பிய உளவே”
(குறுந் 275)

என்று விவரிக்கும் ஓக்கூர் மாசாத் தியார்வினைமுற்றிய தலைவனின் வரவையும் தேர்பாகனின் நிலையையும் விவரிக்கும் பாங்கு அருமையிலும் அருமை.

“இருந்த வேந்தன் அரும் தொழில் முடித்து என் புரிந்த காதலோடு பெரும் தேர் யானும் ஏறியது அறிந்தன்று அல்லது வந்த ஆறு நனி அறிந்தன்றோ இலனே, மெல்லியள் அரிவை இல்வயின் நீறிஇ இழிமின் என்ற நின்மொழி மருண்டிகினேவாள் வழங்கு இயற்கை வளி புட்டிணையோ? மான் உரு ஆக நின் மனம் புட்டிணையோ? உரைமதி வாழியோ வலவ” (அகம் 384)

என்ற தலைவன் கூற்று தேர்பாகனின் மனவேகத்தையும் தேர் வேகத்தையும் நல்உள்ளத்தையும் படம் பிடித்துக்காட்டுவதோடு, “எடுத்தது கண்டனர் இற்றது கேட்டனர்” என்ற கம்பர் வரியையும் நினைப்புகிறது.

உண்ட என் முலை அறுப்பேன் என மூர்க்கம் கொண்ட நச்செள்ளை

விருந்து வரக் கரைந்து, தலைவியின் மெலிவை போக்கிய காக்கையைப் பாடியதால் காக்கைப்பாடினி என்று அடைமொழி பெற்ற பெண்பாற்புலவர் நச்செள்ளையார். சேர மன்னர் பெருமை உரைக்கும் பதிற்றுப்பத்தில்⁶ ஆம் பத்து பாடிய புலமை மிக்க ஒரே பெண்மணி இவரே. அதற்காக தொள்ளாயிரம் பணம் பொன்னும் நூறாயிரம் பொற்காசும் பரிசாகப் பெற்ற பொன் மகள் இவள், சங்க இலக்கியத்தில்¹² பாடல்கள் பாடிய இவரின் புறநானூற்றுப் பாடல் கலைஞரால் பெரிதும் விரும்பப்பட்ட பாடலாகும். அவரது சங்கத் தமிழ் நூல் அதற்குச் சான்றாகும்.

“ஈன்ற பொழுதினும் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்”

(குறள் 69)

இது ஐயன் கூற்று.

“ஈன்ற பொழுதினும் பெரிதமுங்கும் தன் மகனை கீழோன் எனக்கேட்ட தாய்” என்பதும் உண்மையன்றோ. இங்கு போருக்குச் சென்ற மகனின் வரவிற்காய் காத்து நிற்கும் முதியவரிடம் நின் மகன் புறப்புண்பட்டு மடிந்தான் என்ற செய்தி அறிவிக்கப்படுகிறது. கருவினில் வளரும் குழந்தையின் நெஞ்சில் தைரியம் வளர்த்த அந்த தமிழ் அன்னை தன் மகன் புறம் காட்டி மடிந்தான் என்பது உண்மையாயின் அவனுக்கு பால் அமுது ஊட்டிய என் முலைகளை அறுத்தெறிவேன் என ஆவேசம் கொண்டு போர்க்களம் புகுகின்றாள். “போர்க்குறி காயம் புகழின் காயம் யாருக்கு அது வாய்க்கும் ஜெயமகள் தரும் முத்தமல்லவா அது” என உணர்ந்து எதிர்வந்த வேலைத்தன் மார்பில் தாங்கியும், வேகம் மிக்க அவ்வேல் புறம் கண்ட நிலையில் உயிர் துறந்து கிடக்கும் மகனின் வீர நிலையையும் உணர்ந்த தாய் உவகைக் கொண்டாள். கலைஞரின் கூற்றுபடி முலை அறுப்பேன் என்று சென்றவள் சொன்னவன் நாவு அறுப்பேன் என்று திரும்பும் தீரம் வீரத்தின் உச்சம்.

“உண்ட என்

முலையறுத்திடுவேன் யான் என சினைஇக் கொண்ட வாளொடு படு பிணம் பெயரச் செங்களம் துளவுவோள், சிதைந்து வேறாகிய பரு மகன் கிடக்கை காணூஉ

ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது உவந்தனளே”

(புறம் 278)

ஆம் தாயையும் தாய் நாட்டையும் பெருமிதம் கொள்ளச் செய்யும் புதல்வர் அல்லவோ நல்ல புதல்வர். அவர்களை ஈன்ற தாய் அல்லவோ நற்றாய். பிஞ்சு வயது பிரபஞ்சமான அன்னையர் பிரபஞ்சம் உய்யும் பிள்ளைகளை புகிக்கு அர்பணிக்கும் ஆற்றல் கொண்டோர் எனில் அது பொய்யாகாது.

எந்தை இலமே என ஏங்கும் பாரி மகளிர்
முல்லைக்குத் தேர் கொடுத்த மன்னவனின்
மகள்கள் அங்கவை, சங்கவை இருவரும்
“சுபாரி பாரி என்று பலவேந்தி ஒருவர் புகழ்வார்
செந்நாப் புலவர்.
பாரி ஒருவன் மட்டல்ல
மாரியும் உண்டு ஈண்டு உலகு புறப்பதுவே”
(புறம் 134)

என்று மாரியன்ன வண்கை கொண்ட
பாரியை கபிலர் புகழ்வார். “நிலை மாறும்
உலகில் நிலைக்கும் என்ற கனவில் வாழும்
மனித ஜாதி இதில் வாழ்வதில்லை நீ
தி” என்று ஆபாவாணன் கூறுவது போல
செவ்வியான் கேடு நினைக்கப்பட வேண்டிய
ஒன்று. “அன்று வந்ததும் இதே நிலா இன்று
வந்ததும் அதே நிலா இரண்டு நிலாக்களின்
வருகைக்கும் இடையில் வாழ்வில் நடந்தவைகள்
விவரிக்க இயலா வேதனைகள். இதை
விவரிக்க முற்படுகின்றனர் பாரி மகளிர்.

“அற்றைத் திங்கள் அவ்வெண்ணிலவில்
எந்தையும் உடையோம் எம் குன்றும்
பிறர் கொண்டிலர். இற்றைத்திங்கள்
வென்றெறி முரசின் வேந்தர் எம் குன்றும்
கொண்டார் யாம் எந்தையும் இலமே”
(புறம் 112)

அந்தோ பரிதாபம். நாடாண்ட
வேந்தனின்மகளிர் தந்தையிழந்துநாடிழந்து,
செல்வம் இழந்து, இன்பம் இழந்து, சுற்றம்
இழந்து, கையற்று, மணம் மருண்டு நிற்கும்
அவலக் காட்சியை இப்பாடல் புலப்படுத்து
கிறது. தன் கொடுத்துச் சிவந்தக் கரத்தால்
பலர் வாழ்வில் ஒளியூட்டிய பாரியின்
பெண்களை வாழ்க்கைப் படுத்த நண்பர்
கபிலர் பட்ட இன்னல் அதிகம். ஓளவை
செய்த உதவி பெரிது இதை வரலாறு
பதிவு செய்துள்ளது. “நிலையாமை” மறுக்க
முடியா உண்மை என உணர்ந்து
செயல்படுதல் உத்தமம்.

**யான் கண்டனன் அவன் ஆடு ஆகுதலே
என புரித்த நக்கண்ணையார்**

பெருங்கோழி நாய்கன் மகள்
நக்கண்ணையார் என்று விவரிக்கப்படும்
இவர் பாடிய 6 பாடல்கள் சங்க
இலக்கியத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. சோழ
அரசன் தித்தனுக்கும் அவன் மகன்
கோபெருநற்கிள்ளிக்கும் இடையே உண்டான
பகையால் நற்கிள்ளி நாடிழந்து புல்லரிசி
உண்டு வாழ்கின்றான். அவன் மீது
நக்கண்ணையார் ஒருதலைக்காதல் கொள்கிறார்.
நாணம் ஒரு புறம் தடுக்க, அன்னை
மறுபுறம் தடுக்க, நில்லா மனம் அவன்
மீது செல்ல, ஆழர் மல்லனோடு நற்கிள்ளி
புரிந்த மற்போரை நக்கண்ணை கண்டு
மயங்கி நிற்கிறார்.

“என்னைக்கு ஊர் இஃது இன்மையாயினும்
என்னைக்கு நாடு இஃது இன்மையாயினும்
அம்சிலம்பு ஒலிப்ப ஓடி எம் இல் முழா
அரைப் போத்தை பொருந்தி நின்று யான்
கண்டனன், அவன் ஆடு ஆகுதலே”

(புறம் 85)

என்ற கைக்கிளைப்பாடலை பாடுகிறார்.
தந்தை தித்தனா? இல்லை மகள் கிள்ளியா?
என உறையுர் மக்கள் தடுமாற, மன்னனா?
கிள்ளியா! என ஆழர் மக்கள் தடுமாற,
மள்ளர்(உழவர்) போல் மகிழ்ச்சியோடு
கிள்ளியும் உமணர்(உப்புவணிகர்) போல்
கவலையோடு தலைவியும், மல்லனும் இருந்த
நிலையை நக்கண்ணையார் பாடல்கள்
விவரிக்கிறது.

“புலி பசித்தாலும் புல் தின்னாது. இது
பழமொழி புலி தன் இரையை வலப்பக்கம்
வீழ்த்தி உண்ணும் இடப்பக்கம் வீழ்ந்தால்
உண்ணாது” இது நக்கண்ணை மொழி.

ஆடுகளி மகளை ஆட்கொண்ட ஆதிமந்தி

சோழன் கரிகாலனின் செல்ல மகள் இவள்
என்பர். குறுந்தொகையில் மருதத்திணையில்
தலைவிக் கூற்றாக வரும் ஒரு பாடலை
பாடியவர் ஆதிமந்தி.

**“யாண்டும் காணேன் மாண்டக்கோனை
யானும் ஓர் ஆடுகள் மகளே என்னைக்
கோடர் இயங்கு வளை நெகிழ்த்த
பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடுகள் மகளே”
(குறந் 31)**

இப்பாடல் உண்மைக் காதல் நிலையை உணர்த்துகிறது. அவனுக்கும் தனக்கும் உள்ள பொருத்தத்தையும் தகுதியையும் கூறி என் உள்ளத்தில், அவன் இருக்க வேதனையில் உடல் மெலிய, வளைநெகிழ, வேற்து வரைவை ஏற்க முடியா நிலையை கூறி அறத்தொடு நிற்கிறாள் தலைவி. ஆதிமந்தி காதல் குறித்த செய்திகள் பல உள்ளன. கரிகாலனின் மகளான ஆதிமந்தி, சேர அரசர் குல ஆட்டன் அத்தி என்ற நீர் விளையாட்டாளனைக் காதலிக்கிறாள். நீர் விளையாடிய அவனை காவிரி என்ற பெண் வெளவிச்செல்ல வெள்ளத்தில் அவள் மடிகிறாள். கரையில் ஒதுங்கிக் கிடந்த ஆட்டன் அத்தியை உயிருக்குப் போராடிய நிலையில் மருதி என்ற நல்நங்கை காப்பாற்றி கவனித்து வருகிறாள். நிச்சயம் என் காதலன் ஆட்டன் அத்தி மடிந்திருக்க மாட்டான் என்று இடையறா தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபடுகிறாள். தன் முயற்சியில் சற்றும் மனம் தளராத விக்கிரமதித்தனைப் போலத் தேடுதலைத் தொடர்ந்த அவள் மருதியின் இல்லத்தில் ஆட்டனத்தியை காண்கிறாள். ஆட்டனத்தியின் மீது காதல் கொண்ட மருதி ஆதிமந்தியின் அளவில்லா காதலை உணர்ந்து அவனை ஆதிமந்தியிடம் ஒப்படைக்கிறாள். பின் மருதி தன் உயிரை மாய்த்துக் கொள்கிறாள். இம் முக்கோணக்காதல் பற்றிய செய்திகளை பல பாடல்கள் வழி அறிய முடிகிறது. மூன்றாம் பிறை திரைப்படத்தின் இறுதி காட்சிகளை இந்நிகழ்ச்சி நினைவுக்குக் கொண்டு வருகிறது. பெண்களில் அளவு கடந்த அன்பும், காதலும், தியாகமும் பல வேளைகளில் அவர்களுையே பாதிப்பதை உணர முடிகிறது அதனால் தான்

“யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்
அதனின் அதனின் இவளான” (குறந் 341)
என்று ஐயன் உரைத்தார் போலும். தன்னை மாய்த்துக்கொள்ளும் உரிமை எவருக்கும் கிடையாது என்பதையும் தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு ஆகாது என்பதையும் உலகம் உணர வேண்டும் உலகிற்கு இதை உணர்த்த வேண்டும்.

**உள்ளார் கொல்லோ என உள்ளம் வருந்திய
ஊண் பித்தையார்**

ஊண்பித்தையார் பாண்டி நாட்டு பெண்பாற் புலவர். நல்ல குறுந்தொகையில் தலைவிக் கூற்றாக அமைந்த பாலைநிலப்பாடல் ஒன்றை இவர் பாடியுள்ளார். பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் பேசப்படும் பாலை நிலம் பிரிவு துன்பத்தை பறைசாற்றும் நிலம் 'சுமனிதன் தனிமையில் இருப்பது நல்லதல்ல என்று ஏற்ற துணையை படைத்தான் இறைவன். ஆனால் பணம் படுத்தும்பாடு பொருள்வயிற்பிரிவு ஏற்படுகிறது. ஆண்மனம் வலிது, பெண் மனம் மெல்லியது. பாலைநிலம் கடந்து சென்ற தலைவன் என் நினைவில் வாடுகிறானா? என்னை நினைத்தும் வர இயலா நிலையில் வராமல் இருக்கிறானா? ஏன தனக்குள் எழும் வினாக்களை தோழியிடம் கேட்கிறாள்.

**“உள்ளார் கொல்லோ தோழி உள்ளியும்
வாய்ப்புணர்வின்மையின் வரார் கொல்லோ
மாயிரும் சோலை மலைபிறந்தோரே”**

(குறந் 232)

புலவிநுணுக்கம் என்னும் அதிகாரத்தில் இடம்பெறும் இரண்டு பாடல்களின் கருத்து இங்கு ஒப்பு நோக்கத்தக்கது. தலைவனும் தலைவியும் அருகிருக்க திடீரென்றுத் தலைவன் தும்முகிறான். யார் தும்மினாலும் நீடுவாழ வாழ்த்துவது தமிழர் மரபு. தலைவியும் அவனை வாழ்த்திவிட்டாள். மறுநொடியோ நீர் யாரை நினைத்து தும்மினர் என்று வினாத்தொடுக்க, தலைவனும்

சட்டென்று உன்னை நினைத்தேன் தும்மினேன் என்றான் துடுக்காக அவளோ பெரும் குரலில் அழத்தொடங்கி நீர் என்னை மறந்ததால் அல்லவோ நினைத்தீர், முதலில் ஏன் மறந்தீர் என்று மறு வினா எழுப்பினாள். இவ்வாறு தலைவனின் ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் ஒவ்வொரு பார்வைக்கும், ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஆயிரம் உட்கருத்து கொண்டு தவிக்கும் பெண்மனம் ஊண் பித்தையார் பாடலில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

நோம் என் நெஞ்சே என மனம் நொந்த நன்முல்லையார்

சங்க இலக்கியத்தில் ¹¹ பாடல்களைப் பாடிய பாண்டிய நாட்டு பதுமை அள்ளார் நன்முல்லையார்

“செல்லாமை உண்டேன் எனக்கு உரை மற்றுநின் வல்வரவு வாழ்வார்க்கு உரை”

(குறள் 1151)

இது வள்ளுவனின் தலைவி. தன் அருகே படுக்கையில் தலைவன் இருக்க விடியல் வரவை உணர்த்துகிறது கோழி

“கூக்கு என்றது கோழி அதனெதிர் துட்கு என்ற என் தூய நெஞ்சம் காதலர் பிரிக்கும் வாள் போல் வைகறை வந்தன்றால் எமக்கே”

(குறுந் 157)

என்று விடியல் வர மயங்குகிறாள் மாது. வாழ்ந்தாலும் ஏசும் தாழ்ந்தாலும் ஏசும் வையகத்தின் நிலை உணர்ந்த முல்லையார் வாழ்த்தும் பழியே பிரிவு தலைவரின் (குறுந் 32) என்று புலம்புகிறார். ‘காதல் கசக்குதையா வரவர காதல் கசக்குதையா’ என்றபாடலின் மூலப்பாடல் முல்லையாருடையது.

“நோம் என் நெஞ்சே நோம் என் நெஞ்சே இனிய செய்த நம் காதலர்

இன்னா செய்தல் நோம் என் நெஞ்சே”

(குறுந் 202)

மென்மையான நெருஞ்சிப்பு கொடிய முள்ளாக மாறி கொடுமை இழைப்பது போல் இனிமை நிறைந்த காதலன்

இன்னாதவனாக மாறி இழைத்த கொடுமைகளை எண்ணி நெஞ்சம் வருந்துகிறாள் தலைவி. வேம்பின் பைங்காயை இனிது என்பதும் பாரிப் பரம்பின் இனிய பழத்தை இன்னாது என்பதும் தலைவர்களின் வாடிக்கை தானே. இதனைத் தவிர்த்தல் நலம் என்பதே பாடலின் கருத்தாம். அதனால் தான் “காதலித்துப்பார் சொர்க்கம் நரகம் இரண்டில் ஒன்று நிச்சயம்” என்றான் போலும் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து.

பரத்தன்று இந்தோய் நோன்று கொளற்கரிதே என்ற வெள்ளிவீதியார்

பக்திச் சுவை நனி சொட்டச் சொட்டப் பாடிய கவி வல்லவராக சேக்கிழர் திகழ்ந்தார் எனில் காதல் சுவை நனி சொட்டச் சொட்ட பாடிய கவி வல்லவளாக வெள்ளிவீதியார் வலம் வந்தார் எனலாம். இவர் ¹³ அகத்துறைப் பாடல்களைப் பாடிய காதல் காவியம் பாண்டிய நாட்டு பைங்கிளி, ஓளவைக்கு முன்னோடியாக பெண் மன உணர்வுகளை ஒளிவு மறைவு இல்லாது வெளிப்படுத்தும் வெள்ளந்தியாகத் திகழ்கிறார். வெள்ளிவீதியார் பாடல்கள் அன்பு நிறைந்தவை, காதல் ததும்புபவை, ஏக்கம் பொருந்தியவை.,

“சிறு வெள்ளாங் குருகே! சிறு வெள்ளாங் குருகே! மகிழ்நர்க்கு என் இழை நெகிழ் பருவரல் செப்பா தோயோ”

(நற்றிணை 70)

என் காதல் சொல்ல யாரும் இல்லை குருகே நீயும் மறந்து விடாதே என்பதே அவளின் தூதுப்பொருள் பாலைவனத்தில் காயும் பால் நிலவும், பாலையில் புக்கும் வண்ண மலரும் பயன்தருவதில்லை.

“கன்றும் உண்ணாது கலத்திலும் படாது நல்லான் தீம்பால் நிலத்துக் ஆங்கு எனக்கும் ஆகாது என்னைக்கும் உதவாது பசலை உண்ணியர் வேண்டும் தீதிலை அல்குல் என் மாமைக் கவினே”

(குறுந் 27)

என்று வீணாகும் தன் இளமையை எண்ணி என்று ஏங்குகிறாள்.

“அளிதோ தானே நானே
காமம் தெரிதரக் கை நில்லாவே”

(குறுந் 149)

‘காமம் பெரிதே களைஞரோ இல்லையே’
‘பேயோடாயினும் பிரிவு ஒண்ணாதே’
என உணர்ந்து ‘நிற் பிரியினும் சுடுமோ
பெரும் காடு’ என்று காடு ஏகிய
சீதையைப் போன்று ஊர்ஊராகத்
தேடுகிறாள் தன் காதலனை நாட்டின்
நாட்டின் ஊரின் ஊரின் குடிமுறை
குடிமுறை தேரின் கெடுநரும் உளரோ
நம் காதலோரே”

(குறுந் 130)

என்று வானத்தைப் போல மனம் படைத்த
தன் மன்னவனைத் தேடி அலைகிறாள்.
காணாமல் மனம் வாடுகிறாள்.

யானோ கங்குலும் கண்படை இலனே
அதனால் என்னோடு பொரும்கொல்
இவ்வுலகம் உலகமோடு பொரும்கொல்
என் அவலமுறு நெஞ்சே(நற் 348) என்று
கண்ணீர் வடிக்கின்றாள்.

தாமரைப் பொய்கையம் தீயும் ஒன்றென்ற
பெருங்கோப்பெண்டு

ஒல்லையுர் தந்த புதப்பாண்டியன் என்ற
பாண்டிய மன்னனின் ஆருயிர் மனைவி
பெருங்கோப்பெண்டாவார். கணவன் மனைவி
இருவரும் புலவர்கள்.

“மடங்கலின் சினைஇ மடங்கா உள்ளத்து
அடங்காத்தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து
என்னோடு பொருதும் என்ப: அவரை
புறம் கானேன் ஆயின் சிறந்த
பேரமர் உன் கண் இவரினும் பிரிக”

(புறம் 71)

என்று வஞ்சினம் கூறி தன்னை ஒருங்கே
எதிர்த்த சேர, சோழ மன்னர்களோடு வீரப்போர்
புரிந்து மாண்டவன் புதப்பாண்டியன். இச்செய்தி
கேட்டு உடன்கட்டை ஏறத் துணிகிறாள்
பெருங்கோப்பெண்டு.

“கணவனை இழந்தவர்க்கு காட்டுவது இல்”
என்று உயிரிந்த பாண்டிமாதேவி போல
“எமக்கு எம் பெருந்தோள் கணவன்
மாய்ந்தென அடும்பு அற
வள்ளிதழ் அவிழ்த்த தாமரை
பொய்கையும் தீயும் ஒன்றே”

(புறம் 246)

என்று கூறி அவர் இன்றி நான் இல்லை நான்
இன்றி அவர் இல்லை என்று உயிர் நீத்த
பெருங்கோப்பெண்டு. சதி என்ற உடன்கட்டை
ஏறுவது தவறானது அதனை போக்க
1829இல் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு
சட்டம் இயற்றினார். இதில் இராசாராம்
மோகன்ராயின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
லிட்டில் டன் என்ற ஆங்கிலேய சிப்பாயால்
உடன்கட்டை தீயிலிருந்து காக்கப்பட்ட
பிராமணப்பெண் கோகிலா, குளோரிந்தாவாக
மாறி ஆற்றிய சமூகப்பணி எண்ணில்
அடங்கா. பெண்கள் தனிமை போக்க
படைக்கப்பட்டவர்கள். தனிமை கண்டு
அஞ்சாது துணிவோடு வாழ்வை எதிர்
கொள்ள அழைக்கப்படுகின்றனர்.

தாபதநிலை உறைத்த தாயங் கண்ணி
யார்

பொதுவியல் துறையில் இவர் பாடிய
பாடல் தாபத நிலையின் துயரை
வெளிப்படுத்துவதாய் அமைந்தது.

“நெருநல் உளன் ஒருவன் இன்று இல்லை
எனும் பெருமை உடைத்து இவ்வுலகு”

(குறுந் 336)

ஆம். இரவல் தந்தவன் கேட்கும்போது
இல்லை என்று மறுக்க முடியாது. உறவைச்
சொல்லி அழுதாலும் உயிரை மீண்டும்
பெறமுடியாது. ஆண்டாண்டு காலம் அழுது
புரண்டாலும் மாண்டார் வாரார் மாநிலத்
தில் உறங்குவது போலும் சாக்காடு என்று
எளிதாக கூறி விட்டார் வள்ளுவர். ஆனால்
ஒருவரின் இறப்பு ஏற்படுத்தும் ஒட்டு
மொத்த பாதிப்பு விவரிக்க இயலாதது. தன்
வீடு, தன் பெண்டு, சோறு, சம்பாத்தியம்,

இவை உண்டு தான் உண்டு என்று வாழும் கடுகு உள்ளத்தவர் இடையே தொல்லுலக மக்கள் எல்லாம் ஒன்று என்று எண்ணி வாழும் தொண்டுள்ளம் கொண்ட ஒருவர் குறித்த பாடல் இது.

**“கூந்தல் கொய்ய, குறுந்தொடி நீக்கி
அல்லிஉணவின் மனையோடு வாழ்ந்த
கைம் பெண்ணின் மகன் தீம் பால் வேண்டும்
என்று வினவும் போது அவன் படும்
துயரம் பெரிது”**

(புறம் 250)

தூண்டும் இன்னலும் வறுமையும் தொடர்தர துயரால் யாசிக்கும் இரவலர்களில் கண்ணீர் துடைத்த பசிபிணி மருத்துவன் ஒருவன் மாண்டான். அவன் புதல்வன் தாயிடம் தீம் பால் யாசிக்கின்றான்.

**“ஊரான் பிள்ளைய ஊட்டி வளர்த்தால்
தன் பிள்ளை தானாய் வளரும்”**

இது பழமொழி.

நான் இளைஞராய் இருந்தேன் முதிர் வயதுள்ளவனுமாயானேன். ஆனாலும் நீதமான் சந்ததி அப்பத்துக்கு இரந்து திரிகிறதை நான் காணவில்லை (சங் 37.25) என்றும் “வாரி இறைத்தான் ஏழைகளுக்குக் கொடுத்தான் அவனுடைய நீதி என்றென்றும் நிற்கும். அவன் கொம்பு மகிமையாய் உயர்த்தப்படும்”

(சங் 112 .9)

என்றும் விவிலியம் உரைக்கிறது. இத்தகு கைமை நோன்பின் கொடுமைகளும் விதவைகள், திக்கற்றப்பிள்ளைகளின் துயரங்களும் இல்லா நாடே நன்னாடாகும். எல்லாரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றும் அறியேன் பராபரமே என்று யாவர் நலமும் பேணுவோம். ஷாடியப் பயிரைக் கண்டு வாடாது, ஒரு குவளை தண்ணீர் விட்டு பயிர் வளர்ப்போம் உயிர் வளர்ப்போம்.

நின்னிணும் நல்லன் என்று துணிந்துரைத்த வெண்ணிக்குயத்தியார்

**“உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை
இல்லதென்றும் சொல்லுங்கள் அதற்று
மிஞ்சியது தீமையினால் உண்டாயிருக்கும்”**

(மத் 5.37) உள்ளத்தில் பட்டதை பட்டென்று உரைக்கும் துணிவு சங்ககால் பெண்பாற் புலவர்களுக்கு இருந்தமைக்குச் சான்றாக அமைந்தப் பாடலைப் பாடியவர் வெண்ணிக்குயத்தியார். சோழன் கரிகால் சேரன் பெரும் சேரலாதனுக்கும் வெண்ணிப் பரத்தலை என்ற இடத்தில் போர் நடைபெற்றது.

அப்போரில் கரிகாலன் எய்த அம்பு சேரனின் மார்பைத் துளைத்து முதுகில் வெளிப்படுகிறது. புறக்காயத்தை அவமானமாகக் கருதிய சேரன் வடக்கிருந்து உயிர் துறக்கத் துணிந்தான்.

வெற்றியும் தோல்வியும் வீராக்கு அழகு. இங்கு வெற்றியாளனாக கரிகால் சோழன் திகழ, தோல்வியாளனாக சேரன் திகழ்கிறார். இவ்விருவரையும் வெற்றவராக வெண்ணிக் குயத்தியார் விளங்குகிறார். இவர் சோழ நாட்டுப் பெண் புலவர். இனம், மொழி, நாடு என்ற எல்லைகளைக் கடந்து உணர்வுப்புர்வமாகவும் அறிவுப்புர்வமாகவும் கருத்தாடல்களை உரைக்க வல்லவர்கள் புலவர்கள். தன் நாட்டு சோழனின் வெற்றியில் களிப்புற்றாலும், சேரனின் நற்பண்பை பாராட்டாமல் இருக்க இயலவில்லை வெண்ணிக்குயத்தியாரால் சோழா நீ வல்லவன். ஆனால் சேரனோ நின்னிலும் நல்லவன் என்று பட்டென்று தன் உள்ளத்தில் பட்டதை உரைத்து விட்டார். சோழனும் அவள் தலையை கொய்து விடவில்லை. அவன் கூற்றை ஆமோதித்து தன்னையும் நல்லவர் ஆக்கிக்கொண்டான். இதோ அப்புகழ்மிக்க பாடல்

“நளியிரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டி

**வளி தொழில் ஆண்ட உரவோன் மருக
களியியல் யானை கரிகால் வளவ
சென்று அமர் கடந்த நின் ஆற்றல் தோன்ற
வென்றோன்: நின்னிணும் நல்லன்னீறே
களிகொல்யாணர் வெண்ணிப்பறந்தலை
மிக்க புகழ் உலகம் எய்திப்
புரப்புண் நாணி வடக்கிருந்தோனே”**

(புறம் 66)

உயிர்நீப்பர் மானம் வரின் என்ற ஐயனின் கூற்றை மெய்யாக்கிய சேரனைப் புகழ்ந்த வெண்ணிக்குயத்தியார். பரிசில் பெற்று வயிறு வளர்ப்பதை வாழ்வாகக் கொள்ளாமல் மனிதம் பேணுவதை நம் கடமையாக கொண்டமை ஒப்பற்ற பண்பாகும்.

நிறைவாக பொற்கால பெண்பாற் புலவர்களின் புலப்பாடுகள் தாயாய், தந்தையிழந்த மகளாய், காதல் தாரகைகளாய், தாரமாய், தாபதநிலை உணர்த்தும் கைம்பெண்ணாய், தோள் கொடுக்கும் தோழியாய், துணிவு நிறைந்த பெண்மணியாய் திகழ்பவர்களில் வாழ்வியலை படம் பிடித்துக் காட்டத் கூடியதாய் அமைந்திருந்தன. மட்டுமல்ல மொத்தத்தில் பெண் கவிஞர்கள் அன்புள்ளம் கொண்டவர்கள், காதலில்

விழுபவர்கள், பிரிவில் பரிதவிப்பவர்கள், அறம் விரும்புவவர்கள், அறத்தோடு நிற்பவர்கள், இயற்கையை போற்றுவவர்கள், வீரம் செறிந்தவர்கள், தனித்துவம் வாய்ந்தவர்கள், மூதின் முல்லைவர்கள், ஒப்பற்ற அன்னையர், உண்மைவிளம்பிகள், அஞ்சா நெஞ்சினர், மரபை உடைத்தெரிபவர்கள், தியாக தீபங்கள், நாட்டு பற்றாளர்கள், சமூக பாரமானிகள். அவர்களின் பதிவுகள் சமூகத்தின் ஏற்றத்தையும், மாந்தரின் உயர்வையும், மனித உணர்வுகளின் உச்சத்தையும் பதிவிடுவதோடு அமையாது அவலங்களையும் சுட்டிக்காட்டத் தயங்காதவை என்பது புலப்படுகிறது.

பெண்மை வாழ்க

பெண்மை ஓங்குக.